

Unidade Curricular de Genética Humana

A Doença de Alzheimer - Geneticamente Falando

Ferreira, J.¹ 40058; Martins, B.¹ 40231; Silva, J.¹ 40228

¹ Estudante da Licenciatura de Biologia Humana, Universidade de Évora, Escola de Ciências e Tecnologia, Évora, Portugal

Info do Artigo

Histórico do artigo:

Iniciado a 25 de novembro

Terminado a 15 de dezembro

Entregue a 16 de dezembro

Palavras-chave

Alzheimer, Doença de;

Genética;

ApoE;

APP;

PSEN 1 & 2

Resumo

Vivemos numa sociedade em que todos carregamos uma potente câmara fotográfica nos nossos bolsos sob a forma de um smartphone, numa comunidade onde vivemos na ânsia de usar estes equipamentos para a criação de novas memórias e onde queremos, cada vez mais, criar momentos que sejam inesquecíveis. Com este mecanismo de garantir que são perpetuadas as nossas vivências, até nos esqueçamos de que o armazém de memórias humano também está sujeito a deficiências, como acontece na Doença de Alzheimer.

A doença de Alzheimer (DA) é considerada a demência mais comum entre idosos a nível mundial. É uma doença altamente heterogénea, pelo que atualmente, existe uma grande dificuldade em encontrar um tratamento eficaz. Tanto a doença de Alzheimer de início Precoce (DAIP) como a doença de Alzheimer de início Tardio (DAIT), tornam-se cada vez mais importantes problemas de saúde pública.

O objetivo deste artigo baseia-se na apresentação dos principais genes envolvidos no diagnóstico desta doença, realçando quais os efeitos provocados, bem como a forma molecular como atuam no cérebro humano.

Abstract

We live in a society where we all carry a powerful camera in our pockets in the form of a smartphone, in a society where we live to use these devices to create new memories and where we increasingly want to create unforgettable moments. With this mechanism of ensuring that we perpetuate our experiences we even forget that the human memory storage is also subject to disabilities, as happens in Alzheimer's disease.

Alzheimer's disease (AD) is considered the most common dementia among the elderly worldwide. It is a highly heterogeneous disease, so there is currently great difficulty in finding an effective treatment. Both early-onset Alzheimer's disease (DAIP) and late-onset Alzheimer's disease (DAIT) are becoming increasingly important public health problems.

The aim of this paper is based on the presentation of the main genes involved in the diagnosis of this disease, highlighting the effects caused as well as the molecular way they act in the human brain.

© 2019 Ferreira, J.; Martins, B.; Silva, J.

Índice

1.	Introdução	1
2.	Sintomatologia da Doença de Alzheimer.....	2
3.	Genes Envolvidos na Doença de Alzheimer	2
a.	Gene da apolipoproteína E (ApoE)	2
b.	Gene da proteína precursora amiloide (APP)	2
c.	Genes das presenilinas 1 e 2 (PSEN 1 e PSEN 2).....	2
d.	Gene da proteína Tau (MAPT).....	3
4.	Prevenção da Doença de Alzheimer.....	3
5.	Tratamento da Doença de Alzheimer.....	3
6.	Perspetivas no Estudo da Doença de Alzheimer.....	3
	Conclusão.....	4
	Bibliografia.....	4

1. Introdução

O aumento da longevidade humana fez com que um grande número de indivíduos atingisse uma idade crítica para o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Entre todas, a doença de Alzheimer surgiu como a mais importante doença neurodegenerativa da atualidade. Na Europa, a doença ocorre em 0,02% dos indivíduos com 30 a 39 anos de idade, sendo mais frequente nas faixas etárias mais avançadas, chegando a atingir 10,8% da população com 80 a 90 anos. A nível mundial existem cerca de 17 a 25 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. Em países desenvolvidos, esta é considerada a terceira maior causa de morte dos indivíduos, antecedendo a esta as doenças cardiovasculares e o cancro.

Tendo em conta as características genéticas, a doença de Alzheimer pode ser dividida em dois tipos. Em casos de doença familiar, esta ocorre geralmente em mais do que um membro da mesma família e é, normalmente, originada por alterações no código de três genes específicos (APP, PSEN1 e PSEN2). Em casos de doença esporádica, não existe um padrão familiar. Hoje sabemos que, mesmo em situações esporádicas, existe uma contribuição genética: vários genes contribuem de forma individual para aumentar ou diminuir o risco do desenvolvimento da doença. A DA apresenta uma herança do tipo autossómica dominante. A DAIT de incidência por volta dos 60 anos de idade, ocorre de forma esporádica, enquanto que a DAIP, de incidência por volta dos 40 anos, mostra recorrência familiar. [1], [2]

Correspondência com os autores:

Ferreira, J.; Martins, B.; Silva, J. - Colégio Luís António Verney, Rua de Romão-

Ramalho, n.º52, 7000 - Évora - Tel.: +351 919 057 113;

Endereços de e-mail: joelf@live.com.pt (Joel Ferreira); beatrizmartins99@gmail.com (Be-

atriz Martins), joanasilva.ba@gmail.com (Joana Silva)

Distintamente da DAIT, na qual ocorre uma maior influência de polimorfismos, a DAIP está relacionada principalmente com mutações. “Mutações” são variações moleculares na sequência de nucleótidos da molécula de DNA de um gene, que pode ou não ter uma consequência na proteína codificada por este. Para ser denominada Mutações, essa modificação deve ser rara na população (com uma frequência menor que 1%) e, na maioria das vezes, tratar-se de uma alteração com um efeito grave ou de início precoce para o indivíduo. Por outro lado, o termo “Polimorfismo” descreve uma variação na sequência alélica, na qual se dá a presença de mais do que um alelo num locus, numa população humana, com uma frequência maior do que 1%. A nível molecular, estas variações correspondem a trocas de apenas um nucleótido, denominados polimorfismos de nucleótidos simples (SNPs) mas também podem advir de inserções ou deleções de partes do DNA. Desta forma, os polimorfismos estão mais relacionados com o início tardio do desenvolvimento da doença, mas dependendo do polimorfismo também podem ter relação com o início precoce.

As características mais marcantes da DA, em cérebros de pacientes afetados pela doença, são as placas senis, as tranças neurofibrilares e a extensa perda neuronal. As placas senis são depósitos extracelulares e correspondem a agregados do péptido Beta-amiloide (A β), enquanto que as tranças neurofibrilares são depósitos intracelulares, contendo a proteína Tau hiper-fosforilada. A perda neuronal relaciona-se com as alterações a nível da transmissão sináptica, que, em conjunto, contribuem para a perda de memória e diminuição progressiva das capacidades cognitivas.[1], [3], [4]

Figura 1- Da esquerda, para a direita, e posteriormente para baixo, demonstra-se a evolução da doença de Alzheimer, correspondendo ao estágio inicial do Alzheimer, leve a moderado e grave, respetivamente. As placas senis (regiões sombreadas em azul) tendem a espalhar-se por todo o córtex num padrão previsível de acordo com o avanço da DA.

2. Sintomatologia da Doença de Alzheimer

A doença de Alzheimer manifesta-se lentamente, agravando-se ao longo do tempo. O sintoma inicial mais comum é a perda de memória a curto prazo, revelando-se dificuldades em recordar eventos recentes. Os primeiros sintomas são geralmente confundidos com o processo normal de envelhecimento dos indivíduos ou manifestações de stress. À medida que a doença evolui, o quadro de sintomas inclui complicações na linguagem, sinais de desorientação, a pessoa perde-se com facilidade, manifestam-se alterações de humor, perda de motivação, desinteresse por cuidar de si próprio, desinteresse por tarefas quotidianas e comportamentos agressivos. De uma forma gradual, o corpo vai perdendo o controlo das funções corporais, acabando por levar à morte. Embora a velocidade de progressão possa variar, a esperança de vida após o diagnóstico é de três a nove anos.

Com o avançar da doença vão aparecendo novos sintomas como confusão mental, irritabilidade e agressividade, alterações de humor, falhas na linguagem, perda de memória a longo prazo, sendo que o paciente começa a desligar-se da realidade. Antes de se tornar totalmente aparente, a doença de Alzheimer evolui ao longo de um período indeterminado e pode manter-se assintomática durante anos. [3], [5]-[8]

3. Genes Envolvidos na Doença de Alzheimer

a. Gene da apolipoproteína E (ApoE)

Este gene situa-se no cromossoma 19 (19q13.2) e tem três alelos principais ϵ 2/ ϵ 3/ ϵ 4, sendo o alelo polimórfico ϵ 4 o maior fator de risco genético conhecido para o desenvolvimento da doença, estando representado em excesso nos indivíduos com DA, quando comparados com a população em geral. [2]

A apolipoproteína E (apoE) é uma proteína plasmática constituinte de algumas lipoproteínas. Tem como função manter a estrutura e regular o metabolismo das lipoproteínas, além de participar no transporte, absorção e redistribuição do colesterol entre os tecidos e os órgãos. Também apresenta uma importante função no reparo de danos ao nível dos neurónios, através da redistribuição dos lípidos aos axónios, regenerando as células de Schwann, restabelecendo novamente as conexões sináptico-dendríticas[9]

A isoforma ϵ 4 é ineficiente na intervenção do processo de reparo celular[9]. No entanto, a variante ϵ 4 do gene apoE é um fator de risco e não uma causa determinante de DA. Existem indivíduos que possuem os dois alelos de apoE na forma ϵ 4 e não apresentam DA, assim como indivíduos que apresentam apenas alelos ϵ 2 ou ϵ 3, e encontram-se afetados pela DA.[10][11]

b. Gene da proteína precursora amiloide (APP)

A primeira correlação genética mais consistente identificada para a DA foi a ocorrência de uma mutação *missense* no gene APP (21q21.3)[12] Apesar dos estudos extensivos, essa mutação só foi confirmada em alguns pacientes clinicamente diagnosticados.

A proteína precursora amiloide (APP) é uma proteína transmembranar essencial para o crescimento, sobrevivência e reparação de lesões dos neurónios.[13], [14] Aquando da mutação neste gene, esta sofre uma clivagem após a sua síntese, dando origem ao fragmento β -amiloide (A β), composto por 42 aminoácidos, por proteólise. [9] Este fragmento é neurotóxico, sendo que a sua aglomeração resulta na formação de fibras amiloides e posterior acumulação na parte extracelular dos neurónios, prejudicando a sua função, formando as placas senis.[10]

Mutações no gene APP foram associadas a casos de DA precoce. Atualmente, são conhecidas vinte diferentes mutações de troca de aminoácidos no gene da APP e mais de oitocentos polimorfismos descritos em intrões, onze em exões (sendo sete de troca de aminoácidos). A mutação V717I, também conhecida por London mutation foi a primeira mutação de troca de aminoácidos a ser correlacionada com DA, mas foi encontrada em poucos pacientes. Quando a presença do alelo 717I foi estudada em conjunto com o alelo Apo ϵ 4, a idade do início da patologia foi significativamente menor. A partir da identificação da mutação V717I, outras mutações foram relacionadas com DA precoce, entre elas a mutação D678N numa família japonesa, as mutações Swedish nos códones 670 e 671, denominadas mutação K670M e D671L respetivamente, e as mutações E693G e A692G25.[9]

c. Genes das presenilinas 1 e 2 (PSEN 1 e PSEN 2)

As presenilinas são proteínas cujas funções ainda não estão bem estabelecidas, sendo assim denominadas pela associação dos genes correspondentes (PSEN1 e PSEN2) com a doença de Alzheimer. [9] Uma das abordagens para a identificação de genes

envolvidos com a DA consiste na busca de regiões cromossômicas que sejam herdadas consecutivamente junto com a doença, o que faz com que essas regiões estejam “ligadas” à doença, trazendo genes de efeito causal. Estudos de associação estabeleceram o envolvimento de algumas regiões genômicas, entre as quais uma região do cromossoma 14, e por clonagem posicional foi identificado um novo gene - PSEN1 (14q24.3) [15], [16]. Algum tempo depois, um gene homólogo - PSEN2 foi identificado no cromossoma 1 (1q31-q42), tendo aparecido mutado em alguns casos de DA.[12] A Presenilina 1 está relacionada com o processo inflamatório observado na placa amiloide, e pode interferir no processo de apoptose, enquanto que o gene da PSEN2 pode acelerar o processo de neurodegeneração. Estas descobertas foram importantes uma vez que as presenilinas fazem parte do complexo gama - secretase, uma das enzimas responsáveis por clivar a APP, aumentando a produção de β -amiloide.

As mutações no PSEN1 são responsáveis por 18% a 50% dos casos de DA com início precoce [17]. Neste gene já foram descritas 30 mutações de troca de aminoácidos, três inserções/deleções, dez polimorfismos em exões e mais de 250 polimorfismos em intrões. Já o gene PSEN2 é menos polimórfico que o PSEN1, pois apresenta seis mutações de troca de aminoácidos, dez polimorfismos em exões (sendo cinco de troca de aminoácidos), mais de 100 polimorfismos em intrões e seis polimorfismos na região promotora do gene.[9]

Mutações no PSEN1 estão relacionadas com doença de Alzheimer de início precoce. Mutações como a L424R no exão 12, reduzem muito a idade de início da patologia. Entre todas, a mutação L166P foi associada com menor idade de início da doença, num paciente de apenas 15 anos, que apresentava os primeiros quadros clínicos de DA. Em relação ao gene PSEN2, as mutações N141I, M239V, T122R e D90N alteram o metabolismo da $A\beta$ e da APP, por meio do aumento da proteína amiloide nas placas amiloides, associando este facto ao Alzheimer com início precoce.

É importante denotar que mutações nos genes APP, PSEN1 e PSEN2 são responsáveis por apenas 30% a 50% dos casos de herança dominante e início precoce, e por apenas 10% dos casos de herança familiar. Essas mutações herdadas são uma pequena contribuição para o risco de desenvolvimento da doença em geral[18].

d. Gene da proteína Tau (MAPT)

O gene MAPT, localiza-se no cromossoma 17q21.1, codificante da proteína Tau associada a microtúbulos, produz seis isoformas diferentes, que se diferenciam pela ausência ou presença dos exões 2, 3 e 10. Esse gene apresenta apenas uma mutação relacionada exclusivamente com a DA, no entanto é bastante polimórfico uma vez que apresenta 34 polimorfismos em exões, sendo 26 deles no exão 12.

A presença de fusos neurofibrilares no hipocampo e na região frontotemporal está fortemente relacionada ao desenvolvimento da DA. Os fusos neurofibrilares são formados a partir da proteína Tau, que, ao estar anormalmente fosforilada, é menos capaz de polimerizar a tubulina, provocando uma rutura do citoesqueleto celular e consequente morte neuronal.[1], [10]

A automontagem da proteína Tau ocorre principalmente através das suas regiões de ligação aos microtúbulos. A região de ligação aos microtúbulos codificada pelo exão 11 do gene tau (MAPT) aparenta criar repercussões na montagem da proteína Tau. Desta forma, ocorre um aumento na possível ocorrência de mutações próximas a essa zona de ligação aos microtúbulos, podendo este facto estar associado à DA.

O efeito combinado da proteína Tau e da proteína apoE tem vindo a descobrir-se relevante em relação à patogénese da DA. Polimorfismos do gene da proteína Tau e o alelo apo ϵ 4 podem interagir de modo a aumentar o risco de DA em indivíduos com idade próxima aos 65 anos.[19]

4. Prevenção da Doença de Alzheimer

Atualmente não existem evidências conclusivas que permitam apoiar qualquer medida para a prevenção de Alzheimer. Estudos de análise de medidas de prevenção ou retardamento do desenvolvimento da doença produziram maioritariamente resultados inconsistentes. Estudos epidemiológicos têm proposto a existência de relações entre a probabilidade de desenvolver Alzheimer e determinados fatores modificadores, como o tipo de dieta a adotar, o risco cardiovascular de cada indivíduo, produtos farmacêuticos ou até mesmo atividades intelectuais, na medida que ajudariam a prevenir o aparecimento desta doença, quando em início tardio.

O uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) está associado à diminuição da probabilidade de vir a desenvolver-se Alzheimer. Estudos com humanos *post-mortem*, em modelos animais, apoiam a noção de que os AINEs são capazes de reduzir a inflamação relacionada com as placas amiloides.

As pessoas que se envolvem em atividades intelectuais, como a leitura, jogos de tabuleiro, palavras-cruzadas, toque de instrumentos musicais, ou que têm interação social de forma regular demonstram menor risco de vir a desenvolver doença de Alzheimer. Desta forma pode afirmar-se que determinadas experiências de vida levam a uma maior eficiência no funcionamento dos neurónios, o que faz com que o indivíduo seja dotado de uma reserva cognitiva que retarda o aparecimento das manifestações de demência.

Os consumidores de dieta mediterrânica apresentam menor risco de vir a desenvolver Alzheimer. Por outro lado, os consumidores de dietas ricas em gorduras saturadas e hidratos de carbono simples apresentam maior risco.[20]-[29]

5. Tratamento da Doença de Alzheimer

Até à data não existe cura para a doença de Alzheimer. Existem diversos tratamentos que proporcionam alívio relativo dos sintomas, embora sejam de natureza paliativa. [5] À medida que a doença avança, a pessoa torna-se progressivamente dependente da assistência de um cuidador.

6. Perspetivas no Estudo da Doença de Alzheimer

Acredita-se que a determinação da DA, como tantas outras doenças complexas, não ocorra devido a alterações num único gene, mas seja resultante de uma acumulação de alterações, cada uma contribuindo com pequenos efeitos que resultam na doença com diferentes graus de severidade.

A análise de um grande número de polimorfismos (SNPs - Single Nucleotide Polymorphisms, microssatélites etc.) é considerada uma grande mais valia na procura de associações entre determinados genes e a DA. Individualmente, esses genes podem ter pouca ou nenhuma influência, podendo não estar envolvidos ativamente em todos os indivíduos que se enquadram nos critérios de diagnóstico para o Alzheimer. No entanto, a identificação de um conjunto de genes consistentemente alterados nessa doença permitiria a eventual identificação de um conjunto mínimo de genes fundamentais para o desenvolvimento da DA.

Um dos objetivos da investigação científica atualmente, corresponde à diminuição da quantidade de proteína beta amiloide. Em estudo encontra-se também a imunoterapia com a vacinação contra a proteína amiloide. Ao contrário da vacinação de prevenção, esta terapia poderia ser usada no tratamento de pessoas já diagnosticadas, baseando-se na capacidade de memória do sistema imunitário para reconhecer, atacar e reverter a deposição de amiloide, invertendo o decurso da doença.

O etanercepte, princípio ativo que contém uma proteína de fusão bloqueadora dos recetores TNF α , mostrou resultados promissores.[260] Verificou-se que o vírus do herpes (HSV-1) se implantava no mesmo local das placas amiloides, o que sugere a possibilidade da doença de Alzheimer ser tratada ou prevenida através

de medicamentos antivirais. A empresa de fármacos Eli Lilly divulgou em 2015 os primeiros resultados de testes clínicos com a droga Solanezumab, que reduz a taxa de progressão da doença de Alzheimer. Caso seja aprovada em testes futuros, a droga poderá ser a primeira a efetivamente reduzir a progressão da doença de Alzheimer. [30]-[36]

Conclusão

Após a redação deste artigo podemos constatar a grande complexidade da doença de Alzheimer. Neste artigo, baseado na literatura científica, teve-se como objetivo estudar e analisar as causas genéticas desta patologia. Percebe-se que mesmo nos casos da DA de etiologia monogénica, a heterogeneidade genética é muito grande. A existência de genes que aquando de mutações provocam a DA, comprova que efetivamente existe uma grande ligação da Genética com a doença. A comunidade científica já aplica os conhecimentos no alívio sintomático da DA, assim como estes conhecimentos tentam minimizar e/ou retardar o avanço da mesma. No entanto, acreditamos que, futuramente, a aplicação de terapias génicas de correção de mutações como as que causam DA, poderá trazer a cura para a patologia. Podemos ainda inferir que, no futuro, o estudo do genoma de cada indivíduo, associado ao estudo do *background* genético populacional, poderá trazer um avanço no que diz respeito ao diagnóstico prévio da DA e desta forma criar-se um tratamento/terapia preventivo/a para que se possa evitar de raiz a demonstração do quadro patológico da doença. Terminamos, concluindo que como é comum em todas as doenças do foro neurológico, a DA apresenta um grau de dificuldade acrescido para a comunidade científica no que diz respeito aos avanços a que se predispõe pelo grau de mistério a que o cérebro se acomete.

Bibliografia

- [1] V. Chouraki and S. Seshadri, "Genetics of Alzheimer's disease," in *Advances in Genetics*, vol. 87, Academic Press Inc., 2014, pp. 245-294.
- [2] D. J. Selkoe, "Alzheimer's disease: Genes, proteins, and therapy," *Physiological Reviews*, vol. 81, no. 2. American Physiological Society, pp. 741-766, 2001.
- [3] H. W. Querfurth and F. M. LaFerla, "Alzheimer's disease," *New England Journal of Medicine*, vol. 362, no. 4. Massachusetts Medical Society, pp. 329-344, 28-Jan-2010.
- [4] C. Reitz, "Genetic diagnosis and prognosis of Alzheimer's disease: challenges and opportunities," *Expert Review of Molecular Diagnostics*, vol. 15, no. 3, pp. 339-348, Mar. 2015.
- [5] "Dementia." [Online]. Available: <https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/dementia>. [Accessed: 15-Dec-2019].
- [6] A. Burns and S. Iliffe, "Alzheimer's disease," *BMJ (Online)*, vol. 338, no. 7692. BMJ Publishing Group, pp. 467-471, 21-Feb-2009.
- [7] S. Todd, S. Barr, M. Roberts, and A. P. Passmore, "Survival in dementia and predictors of mortality: a review," *International Journal of Geriatric Psychiatry*, p. n/a-n/a, Mar. 2013.
- [8] "What Are the Signs of Alzheimer's Disease?" [Online]. Available: <https://www.nia.nih.gov/health/what-are-signs-alzheimers-disease>. [Accessed: 15-Dec-2019].
- [9] J. Faggion Lucatelli, A. C. Barros, W. Maluf, and F. Michelsen De Andrade, "Influência genética sobre a doença de Alzheimer de início precoce Genetic influence on early onset Alzheimer's disease."
- [10] C. Fridman, S. P. Gregório, E. Dias Neto, and É. P. Benquique Ojopi, "Alterações genéticas na doença de Alzheimer," *Revista de Psiquiatria Clínica*, vol. 31, no. 1, pp. 19-25, 2004.
- [11] G. Santos Gonçalves -Msc1, V. Proença, L.-F. Arthur, and G. Assini -Farmacêutico3, "Alelo ε 4 DA apolipoproteína E: fator de risco para o desenvolvimento da doença de Alzheimer."
- [12] A. Goate *et al.*, "Segregation of a missense mutation in the amyloid precursor protein gene with familial Alzheimer's disease," *Nature*, vol. 349, no. 6311, pp. 704-706, 1991.
- [13] C. Priller, T. Bauer, G. Mitteregger, B. Krebs, H. A. Kretschmar, and J. Herms, "Synapse Formation and Function Is Modulated by the Amyloid Precursor Protein," *Journal of Neuroscience*, vol. 26, no. 27, pp. 7212-7221, Jul. 2006.
- [14] P. R. Turner, K. O'Connor, W. P. Tate, and W. C. Abraham, "Roles of amyloid precursor protein and its fragments in regulating neural activity, plasticity and memory," *Progress in Neurobiology*, vol. 70, no. 1, pp. 1-32, May 2003.
- [15] E. I. Rogaev *et al.*, "Familial Alzheimer's disease in kindreds with missense mutations in a gene on chromosome 1 related to the Alzheimer's disease type 3 gene," *Nature*, vol. 376, no. 6543, pp. 775-778, 1995.
- [16] G. D. Schellenberg *et al.*, "Genetic linkage evidence for a familial Alzheimer's disease locus on chromosome 14," *Science*, vol. 258, no. 5082, pp. 668-671, 1992.
- [17] E. Rogaeva, "The solved and unsolved mysteries of the genetics of early-onset Alzheimer's disease," *NeuroMolecular Medicine*, vol. 2, no. 1, pp. 1-10, 2002.
- [18] "Familial Alzheimer's disease in kindreds with missense mutations in a gene on chromosome 1 related to the Alzheimer's disease type 3 gene. - PubMed - NCBI." [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7651536>. [Accessed: 09-Dec-2019].
- [19] M. J. Bullido, J. Aldudo, A. Frank, F. Coria, J. Avila, and F. Valdivieso, "A polymorphism in the tau gene associated with risk for Alzheimer's disease," *Neuroscience Letters*, vol. 278, no. 1-2, pp. 49-52, Jan. 2000.
- [20] C. H. Kawas, "Medications and diet: Protective factors for AD?," *Alzheimer Disease and Associated Disorders*, vol. 20, no. SUPPL. 2. Jul-2006.
- [21] S. E. Kanoski and T. L. Davidson, "Western diet consumption and cognitive impairment: Links to hippocampal dysfunction and obesity," *Physiology and Behavior*, vol. 103, no. 1, pp. 59-68, Apr. 2011.
- [22] V. Solfrizzi *et al.*, "Lifestyle-related factors in predementia and dementia syndromes," *Expert Review of Neurotherapeutics*, vol. 8, no. 1, pp. 133-158, Jan-2008.
- [23] F. Sofi, C. Macchi, R. Abbate, G. F. Gensini, and A. Casini, "Effectiveness of the mediterranean diet: Can it help delay or prevent Alzheimer's disease?," *Journal of Alzheimer's Disease*, vol. 20, no. 3. IOS Press, pp. 795-801, 2010.
- [24] Y. Stern, "Cognitive reserve and Alzheimer disease," *Alzheimer Disease and Associated Disorders*, vol. 20, no. 2, pp. 112-117, Apr-2006.
- [25] C. A. Szekely, T. Town, and P. P. Zandi, "NSAIDs for the chemoprevention of Alzheimer's disease," *Subcellular Biochemistry*, vol. 42, pp. 229-248, May 2007.
- [26] "NIH Alzheimer's and Cognitive Decline Prevention Conference - Panel Statement." [Online]. Available: <https://consensus.nih.gov/2010/alzstatement.htm>. [Accessed: 15-Dec-2019].
- [27] "Independent Panel Finds Insufficient Evidence to Support Preventive Measures for Alzheimer's Disease | National Institutes of Health (NIH)." [Online]. Available: <https://www.nih.gov/news-events/news-releases/independent-panel-finds-insufficient-evidence-support-preventive-measures-alzheimers-disease>. [Accessed: 15-Dec-2019].

- [28] J. A. Luchsinger, J. M. Noble, and N. Scarmeas, "Diet and Alzheimer's disease," *Current Neurology and Neuroscience Reports*, vol. 7, no. 5. pp. 366-372, Sep-2007.
- [29] J. A. Luchsinger and R. Mayeux, "Dietary factors and Alzheimer's disease," *Lancet Neurology*, vol. 3, no. 10. pp. 579-587, 01-Oct-2004.
- [30] "EXAME." [Online]. Available: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/ciencia/2015/07/remedio-em-estudo-mostra-efeito-promissor-contra-o-alzheimer.shtml>. [Accessed: 15-Dec-2019].
- [31] M. Wozniak, A. Mee, and R. Itzhaki, "Herpes simplex virus type 1 DNA is located within Alzheimer's disease amyloid plaques," *The Journal of Pathology*, vol. 217, no. 1, pp. 131-138, Jan. 2009.
- [32] C. Martin, L. Solís, M. I. Concha, and C. Otth, "Herpes simplex virus tipo 1 como factor de riesgo asociado con la enfermedad de Alzheimer," *Revista Medica de Chile*, vol. 139, no. 6, pp. 779-786, Jun. 2011.
- [33] A. Woodhouse, T. C. Dickson, and J. C. Vickers, "Vaccination strategies for Alzheimer's disease: A new hope?," *Drugs and Aging*, vol. 24, no. 2. pp. 107-119, 2007.
- [34] B. Solomon, "Clinical immunologic approaches for the treatment of Alzheimer's disease," *Expert Opinion on Investigational Drugs*, vol. 16, no. 6. pp. 819-828, Jun-2007.
- [35] C. A. Hawkes and J. McLaurin, "Immunotherapy as treatment for Alzheimer's disease," *Expert Review of Neurotherapeutics*, vol. 7, no. 11. pp. 1535-1548, Nov-2007.
- [36] R. Dodel *et al.*, "Intravenous immunoglobulins as a treatment for alzheimers disease: Rationale and current evidence," *Drugs*, vol. 70, no. 5. pp. 513-528, 2010.